

**ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПОРАЖЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЁННЫХ: КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Жалолитдинова Шахноза Акбаржон кизи

Резидент магистратуры кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Самарканд, Узбекистан.

А. Т. Джурабекова

Научный руководитель: д.м.н., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14864123>

Поражения центральной нервной системы (ЦНС) у недоношенных новорождённых – одна из ведущих причин длительных неврологических нарушений, включая детский церебральный паралич, задержку психомоторного развития и когнитивные дисфункции. Высокая уязвимость незрелого мозга к гипоксически-ишемическим и геморрагическим повреждениям требует не только своевременной диагностики, но и разработки эффективных прогностических моделей. Современные исследования подтверждают, что мультифакторный анализ, включающий клинические, нейросонографические и биохимические показатели, позволяет более точно оценивать тяжесть поражения и прогнозировать исходы.

Цель исследования – выявление клинико-патогенетических закономерностей поражения ЦНС у недоношенных новорождённых, разработка шкалы оценки тяжести состояния и модели прогнозирования неврологических исходов.

Методы исследования включали анализ состояния 120 недоношенных новорождённых с использованием клинических шкал, нейросонографии, доплерографии церебрального кровотока, определения биомаркеров повреждения нейронов и ретроспективного анализа исходов.

Результаты исследования показали, что сочетание глубокой недоношенности, выраженных изменений церебрального кровотока и повышения биомаркеров нейродегенерации коррелирует с риском тяжёлых неврологических осложнений. Разработанная прогностическая шкала позволила с высокой точностью (чувствительность – 89%, специфичность – 91%) оценивать вероятность неблагоприятных исходов.

Выводы: Комплексный клинико-патогенетический анализ выявил ключевые предикторы неблагоприятного исхода при поражении ЦНС у недоношенных.

Fevral, 2025-Yil

Использование разработанной прогностической модели способствует индивидуализации терапии и снижению риска инвалидизации у данной группы пациентов.

REFERENCES

1. Волodin Н.Н., Курбатова О.Л. Поражения центральной нервной системы у новорождённых: диагностика, прогноз, реабилитация. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
2. Глезер М.Г., Беженарь В.Ф. Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС у новорождённых: современные аспекты диагностики и лечения // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2021. – Т. 66, № 3. – С. 28-35.
3. Volpe J.J. Neurology of the Newborn. 6th ed. – Philadelphia: Elsevier, 2018.
4. Blencowe H., Lee A.C., Cousens S. et al. Preterm birth-associated neurodevelopmental impairment estimates at regional and global levels for 2010 // Pediatric Research. – 2013. – Vol. 74, Iss. 1. – P. 17-34.
5. Mukerji A., Shah V., Shah P.S. Periventricular/Intraventricular Hemorrhage and Neurodevelopmental Outcomes: A Meta-analysis // Pediatrics. – 2022. – Vol. 150, Iss. 2. – P. e2021052205.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH